

ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ЧАСТНОМ ВУЗЕ

**Турсунов Ибрагим Нуралиевич, Доцент кафедры Языков
Ташкентского, университета прикладных наук, кандидат
филологических наук**

АННОТАЦИЯ

Основная цель данной статьи заключается в изучении способов формирования межкультурной коммуникативной компетентности студентов вуза.

Ключевые слова: русский язык, студенческая среда, межкультурные отношения, навыки, иноязычная коммуникативная компетенция.

NODAVLAT OLIY O'QUV YURTLARIDA MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH

**Tursunov Ibragim Nuraliyevich, TAFU Tillar kafedrasida dotsenti,
filol.fan.nomzodi.**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi oliy o'quv yurti talabalarining madaniyatlararo kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirish yo'llarini o'rganishdir.

Kalit so'zlar: rus tili, talabalar muhiti, madaniyatlararo munosabatlar, ko'nikmalar, chet tilining kommunikativ kompetensiyasi.

INTERCULTURAL COMMUNICATION TRAINING IN A PRIVATE UNIVERSITY

**Tursunov Ibragim Nuralievich -
Associate Professor of the Department of Tashkent Languages university
of applied sciences, Candidate of Philology**

ANNOTATION

The main purpose of this article is to study the ways of forming intercultural communicative competence of university students.

Key words: Russian language, student environment, intercultural relations, skills, foreign language communicative competence.

Расширение международных связей Узбекистана и углубление евроинтеграционных процессов привели к значительным изменениям в области преподавания русского языка. Развитие современного информационное общество невозможно представить без процессов интеграции, внедрения инноваций и постоянно растущее межкультурное взаимодействие. На современном этапе развития содержания русского языка как иностранного образования происходит активное внедрение компетентностной образовательной парадигмы, рассматривающей зарубежный язык не только как средство межличностного общения, но и межкультурного общения.

Среди узбекских студентов и иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Узбекистана, занимает место и иностранные студенты. В процессе обучения студенты из других стран оказываются в разная языковая и культурная среда, поэтому процесс обучения за границей всегда сопровождается другими процессы, такие как межкультурное и языковое взаимодействие. Для создания максимально комфортных условий для высшего образования, студенты должны обладать коммуникативной компетенцией, способы формирования которой являются актуальными вопросами для исследования.

Основная цель статьи заключается в изучении способов формирования межкультурной коммуникативной компетентности студентов. Достижению этой цели способствуют следующие задачи: рассмотреть сущность межкультурного коммуникативная компетентность; выделить особенности коммуникативного взаимодействия студентов как социальной группы; изучить основные факторы, влияющие на межкультурное взаимодействие в

студенческой среде, сформировать направления студентов высших учебных заведений для достижения межкультурной коммуникативной компетенции.

Теоретической основой исследования являются научные работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблеме налаживания качественного межкультурного диалога, вопросы межкультурной коммуникативной компетенции и основы его формирования. В ходе исследования также проводилась аналитическая и синтетическая обработка информации, полученной из периодика, интернет-источники, материалы республиканских и международных конференций. Методология исследования на основе общей теории научного познания. Методологическую основу исследования составляет общенаучная (анализ, синтез, индукция и дедукция, обобщение, систематизация), а также эмпирические методы исследовательские (статистические, методы формализации, прогнозирования).

Обращение к компетентностной парадигме в процессе обучения русскому языку обусловлено рядом объективных обстоятельств, среди которых наиболее значимыми являются возможность сосуществования в общем жизненном пространстве, а значит уметь строить диалог со всеми субъектами этого пространства, уметь устанавливать гуманитарные межкультурные отношения между представителями разных культур и стран. Важную роль в этом играет русский язык как иностранный, который, вероятно, является единственным возможным инструментом, с помощью которого становится возможным установить связи между взаимопониманием и взаимодействием между представителями различных языковых и этнических групп сообщества.

В контексте компетентностной образовательной парадигмы, разработанной учеными на основе Common European Framework of Reference for Languages (2001), студент должен не просто освоить иностранный язык как средство общения, а выступать как социальный агент, т.е. член общества, способный выполнять определенные задачи в условиях жизни и

социокультурной среды. Поэтому при изучении языка учитываются познавательные, эмоциональные, волевые и другие индивидуальные качества и умения пользователя языка как представителя общества [1, с. 9]. Знания и умения, которые студент приобретает в процессе иноязычного образования, позволяют достичь определенного уровня развития коммуникативных компетенций – необходимые компоненты межкультурной коммуникации, через которые осуществляется его компетентность как пользователя языка.

В связи с этим целью современного обучения русскому языку как иностранному в высшей школе является формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов, включающая языковую и речевую, социокультурную и социолингвистические, дискурсивные и стратегические компетенции. Высокий уровень развития такой компетенции позволяет повысить студенческую мобильность и увеличить шансы на трудоустройство.

Следует подчеркнуть, что субъект межкультурной коммуникации, используя свои языковые и культурные опытом и своими национально-культурными обычаями и традициями, при этом стараясь учитывать не только иной языковой код (развитие речевого опыта), но и другие обычаи и привычки, иные нормы социального поведения, осознавая при этом факт своей чужеродности [2, с. 4]. Это обстоятельство, на наш взгляд, дает основание утверждать, что межкультурная коммуникативная компетенция охватывает в основном онтологическую и социальную аспекты формирования личности, при этом коммуникативная компетенция является ее языковой частью. Для реализации межкультурного общения на русском языке в реальной жизни, студенты должны овладеть такими навыками, как использование русского языка (во всех его проявлениях) в аутентичных ситуациях межкультурного общения (процесс формирования умений); объяснять и усваивать (на определенном уровне) другой образ жизни/поведения (познавательные процессы); расширить индивидуальное картину мира за счет вовлечения в языковую картину мира носителей изучаемого языка (процессы развития) [2, с. 4].

Из приведенного перечня навыков следует сделать вывод, что межкультурные коммуникативная компетентность как часть целей современного иноязычного образования представляет собой интегративное целое и включает образовательные и развивающие аспекты обучения иностранным языкам.

Процесс обучения студентов сопровождается их постоянным взаимодействием с представителями другой нации, культуры или религии. Поэтому как узбекским, так и иностранным студентам важно помнить о межкультурной коммуникативной компетенции и четко следовать ее принципам.

Структура коммуникативной компетенции оптимальна, поскольку включает в себя все направления, в которых коммуникативного процесса в целом и формирования коммуникативной компетентности студентов в частности. Соответственно, ученые выделили шесть типов компетенций, которыми должен обладать участник межкультурного взаимодействия. Иноязычная коммуникативная компетенция является неотъемлемой характеристикой профессиональной деятельности, которая охватывает следующие подструктуры: деятельность (знания, навыки, умения и способы осуществление профессиональной деятельности); коммуникативные (знания, навыки, умения и способы осуществления профессиональное общение). Если компетентность характеризуется знаниями, навыками, умениями и способами организации общения, то компетентность – это способность специалиста использовать приобретенные знания, навыки, и др. [3]. Только взаимодействие этих компонентов будет способствовать качественному межкультурному взаимодействию и приобретение студентами навыков межкультурной коммуникативной компетенции.

Структура межкультурной коммуникативной компетенции, как отмечает Т. П. Дружченко, освещает следующие компоненты: лингвистический, социолингвистический, социокультурный, социальный, дискурсивный, стратегический. Особый характер межкультурная

коммуникативная компетенция проявляется в междисциплинарности, так как ее нельзя полностью отождествлять с коммуникативной компетентностью или межкультурностью носителя языка. Это «гибридный» тип компетенции, который позволяет языковой личности выйти за пределы родной культуры и стать «медиатором культур» (межкультурной личностью), не теряя собственной культурной идентичности [4].

Получение студентами высшего образования является одним из способов подготовки к межкультурной коммуникации. При условии качественной организации учебного процесса студенты имеют практические навыки успешного диалога культур, а также вербального общения с представителями других стран.

Таким образом, учебная программа должна включать культурологические аспекты, направленные на формирование у учащихся основ межкультурной коммуникативной компетентности как интегративной способности личности в процессе обучения, в профессиональной деятельности и в быту понимать и принимать чужое мировоззрение, культуру, личные навыки и способности, качества характера. В свете современных европейских образовательных тенденций межкультурная коммуникативная компетентность как основная цель иноязычного образования является показателем сформированности способности человека к действию эффективно в межкультурной коммуникации.

Использованная литература:

1. Общеевропейские рамки владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. – Кембридж: Совет Европы, 2001. – 260 с.
2. Гальскова Н. Д. Межкультурное обучение: проблема целей и содержания обучения русскому языку / Н. Д. Гальскова. Н. Д. Гальскова // Русский язык в национальной школе . – 2004. – №1. – С. 3–8.

3. **Аврамко Т. О.** Межкультурная коммуникативная компетенция // Научный запы. «Острожка академия». Серия: Филологичная. – 2012. – Вып. 23.

4. **Дружченко Т. П.** Особенности формирования межкультурной коммуникативной компетентности в военном отношении. процессы [Электронный ресурс] // Материалы VII Научно-практической конференции «Спецпроект: анализ научных